

**АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»**

Мадина Мамуровна Джураева

**Научный руководитель, преподаватель
кафедры русского языка**

Кузиева Зайнаб

**Студентка 2-курса Денауского института
предпринимательства и педагогики**

Чоршанбиева Сабрина

**Студентка 2-курса Денауского института
предпринимательства и педагогики**

Аннотация

В этой статье рассматривается жизнь и творчества Александра Сергеевича Пушкина и его произведения «Евгений Онегин». И можете узнать не только самое известное произведение писателя но и некий ключ к пониманию его творческой личности, самой эволюции его литературного пути.

Ключевые слова: жизнь, творчество, творческий путь, произведение, эгоист, романтик, рассудочный, скептик, мечтательный, доверчивый.

Введение. Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 года (по старому стилю 26 мая) в Москве в дворянской помещичьей семье (отец его был майор в отставке) в день праздника Вознесения. В тот же день у императора Павла родилась внучка, в честь которой во всех церквях шли молебны и гудели колокола. Так, по случайному совпадению день рождения русского гения был ознаменован всеобщим народным ликованием. Символично и место рождения поэта г. Москва - самое сердце русской

жизни, России. Будущего поэта крестили 8 июня в церкви Богоявления в Елохове.

Отец Пушкина Сергей Львович и мать Надежда Осиповна, урожденная Ганнибал, были дальними родственниками. Пылкие страсти, руководившие предками как по отцовской, так и по материнской линии, оказали свое влияние и на Пушкина. Семья (кроме Александра были еще дети Ольга и Лев) принадлежала к самой образованной части московского общества.

В их доме, точнее, в квартире, которую снимали родители Пушкина, собирались поэты, художники, музыканты. Общая галломания, господствовавшая в обществе, французское воспитание в семье с французами гувернерами (к счастью, их удачно уравновешивали бабушка поэта Мария Алексеевна и знаменитая няня Арина Родионовна), доступ к прекрасным библиотекам отца, а также дяди поэта В. Л. Пушкина и дальних родственников Бутурлиных - формировали ум и детскую душу Пушкина. Свои первые в жизни стихи поэт написал по-французски. Его прозвище в Лицее было «француз».

Александр Сергеевич Пушкин начал писать роман весной 1823 года в Кишиневе и в целом завершил его в «болдинский» период осенью 1830 года. Работа над «Онегиным» продолжалась и после Болдино: в знаменательный «лицейский» день 19 октября того же года Пушкин сжег рукопись «опасной» десятой главы, пронизанной декабристскими настроениями, а в октябре 1831 года написал «Письмо Онегина к Татьяне» включенное затем в последнюю главу романа.

1823 году он поделился с П.А. Вяземским своим открытием: «Я теперь пишу не роман, а роман в стихах - дьявольская разница».

Александр Сергеевич Пушкин работал над этим произведением около 10 лет. С помощью этого произведения можно увидеть не только поэтический

роман, но и творчество Пушкина, а также жизнь Пушкина. Пушкин предпочитал писать этот роман в лирической форме. Таким образом Пушкин повысил и академический уровень своего творчества. И это также гарантировало, что эмоции дойдут до читателя быстрее. По моему мнению, произведение, написанное стихами, будет более понятно читателю, чем произведение, написанное прозой. А произведение, написанное в лирической форме, способно привлечь внимание большего числа читателей. Произведение начинается, когда дядя Онегина болен. И Онегину было скучно сидеть рядом с дядей и заботиться о нем. Онегин родился недалеко от реки Невы. И у него было хорошее воспитание. судьба благословила его, он отрастил волосы по-французски и по последней моде. Вот как он описывает своего героя. Онегин знал понемногу каждый предмет. он везде вел себя как ученый. он знал также много языков, но не собирался посвящать себя какой-либо науке. Вся история начинается со смерти дяди Онегина.

После смерти дяди Онегина все имущество осталось Онегину. И он пришел в деревню, где жил его дядя. Он встретил Ленского в этом селе и подружился с ним. Ленский был вспыльчивым молодым человеком, недавно приехавшим из Германии. Он любил писать стихи. Ольга была для него источником вдохновения. почти все свои стихи он написал, посвященные Ольге.

Ленский отводит ее к семье Лариных и знакомит с Татьяной и Ольгой.

Ольга была красивой, веселой и беззаботной девушкой. ей нравились балы и городская жизнь, она хотела жить в городе, когда вышла замуж за Ленского.

И Татьяна была совсем другой девушкой. Еще она была очень красивой, доброй и непохожей на других девочек, любила читать книги в тихих местах. В основном она читала французские романы. Татьяна полюбила Онегина. И он много думал об этом. Тогда она решила написать письмо. Татьяна

написала письмо Онегину. Она призналась в любви Онегину. Но Онегин оставил письмо без ответа. Потом был бал в семье Лариных. День рождения Татьяны. На этот бал был приглашен и Онегин. все гости собрались, а Онегин еще не пришел. Татьяна повсюду искала Онегина.

Онегин опоздал на бал, танец уже начался, когда Онегин пришел. Он разговаривал с Татьяной. Онегин любит Татьяну, как своего брата.

На этом балу Онегин танцует с Ольгой. Ленский не выдержал и пригласил Онегина на дуэль. Онегин принял это. В этой дуэли Ленский проиграл и погиб. После этого случая Онегин покинул это село. Спустя 3 года Онегин снова встретил Татьяну. Но в то время Татьяна была замужем за генералом, и бал тоже проходил у Татьяны. Когда Онегин видит Татьяну, он понимает, что любит ее, но уже поздно. Потому что у Татьяны была своя семья.

Вывод. Некоторые критики считают Онегина плохим персонажем, но я так не думаю. Онегин думал не так, как другие. и любил говорить правду в глаза людям. Онегину наскучило это общество, одни и те же люди с одними и теми же счетами каждый день, т. е. общество бездельников. На балу тоже девочек больше привлекает Онегин, и девушки приглашают Онегина к себе домой.

Онегин склонен к хвастовству, к тому же обладает особой гордостью. Критики описывают эту гордость как результат мнимого чувства превосходства, которое заставляет его признавать свои действия за добродетель с некоторым безразличием. Но Онегин не такой уж и отрицательный персонаж. Онегин все время о чем-то думал. Он был одним из поистине высокообразованных людей того времени. Но Онегин был в этом обществе совершенно чужим. люди в этом обществе скучали Онегину.

Если бы Онегин был по-настоящему злым персонажем, он бы использовал Татьяну. Но любовью Татьяны он не воспользовался. А еще он научил Татьяну не признаваться в любви, если она в кого-то влюбилась. Потому что такая чистая любовь может быть использована во злых целях.

В этом произведении Татьяна остается символом преданности и верности.

Для меня Онегин остается хорошим человеком.

Пушкин закончил это произведение открытым финалом.

Через это произведение Пушкин пытался показать нам характер и особенности различных людей в обществе. Пушкинский роман по праву считается «энциклопедией русской жизни». Последняя встреча героев духовно уравнивает их, связывает общей драмой любви и пониманием подлинных, вечных ценностей этой жизни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. И.А. Циндидис, Е.В. Маслова «Литература» Издательство Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои Ташкент 2016

2. А.Н. Ротанов «Литература в самых важных вопросах» Издательство Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои Ташкент 2018

3. Т.Т. Кельдиев «Литература» « Qaldirg' och nashriyoti» Ташкент 2023

4. www.ziyouz.com kutubxonasi

